

[☐ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

O CONSELHO

julho 7, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, crônicas, jurídico, opinião

Ano 11 – n. 37/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8313519>

Corre pela mídia alugada a ideia de que a criação de um conselho federativo proposto pela tal reforma tributária seria um avanço.

Lembrei de uns versos de quando acreditei nos propósitos de Chico Buarque:

“Ouça um bom conselho
Que eu lhe dou de graça
Inútil dormir que a dor não passa
Espere sentado

Ou você se cansa
Está provado, quem espera nunca alcança”

Não que eu me ponha a querer dar conselhos, mas a poesia d’outrora e a docência que ainda se ampara no Direito, estimulam-me a emitir minha opinião.

Alguns políticos, notadamente os que gritavam que o governo anterior teria planejado um golpe (ou foi gopi?!), hoje outra coisa não fazem senão querer por no papel tudo o que se insurgiam contra. Sim, outra coisa não é essa proposta senão um verdadeiro golpe. Explico, ainda inspirado em Chico.

“Venha, meu amigo
Deixe esse regaço
Brinque com meu fogo
Venha se queimar
Faça como eu digo
Faça como eu faço
Aja duas vezes antes de pensar”

A Assembleia Nacional Constituinte decidiu, foi promulgada e passou a valer a Federação como forma orgânica do estado brasileiro.

De certo que o partido das trevas (como continua estigmatizada essa – alguns afirmam – organização criminosa) recusou-se a assinar a Constituição. Ulysses Guimarães sofreu muito por isso.

Assinada ou não toda essa turma não se sente na realidade vinculada a uma Constituição, senão quando se valem do artifício de judicializar seus insucessos no parlamento. É a “democracia relativa” a mesma que é utilizada nos organismos sindicais acostumados às deliberações de unanimidade.

Mas vamos ao que interessa.

A rigor o conselho federativo não passa de uma obra de inspiração bolivariana, que pretende por de joelhos os governadores e

prefeitos, que comerão nas mãos do presidente da república e, assim, o autoritarismo fascista se implantará de vez.

Ora, o art. 1º da Constituição fala em federação. O art. 25 fala em organização dos estados. O art. 29 fala em organização dos municípios.

Pois bem, federação é a forma de estado organizado pela pluralidade de poderes políticos e administrativos, traduzidos na auto-organização, observados os princípios gerais da Constituição.

E esta decisão é tão fundamental que o art 60, § 4º, I, prevê como cláusula pétrea exatamente a forma federativa de estado.

Assim sendo, não se pode pensar em subtrair, por emenda à Constituição (e muito menos por norma de hierarquia inferior) o que foi estabelecido pela Constituição. É como se traduz a expressão: “não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir...”.

Imagine o leitor se amanhã um parlamentar resolver apresentar um projeto legislativo pretendendo retirar os municípios da federação, através da sutil supressão do vocábulo no art 1º. Seria lícito? Claro que não!

Creio ser desnecessário lembrar que há vedações expressas e implícitas aplicáveis ao processo legislativo!

Se isto não convencer veja-se o art 34 da Constituição. É caso de intervenção federal o desatendimento dos denominados princípios sensíveis como república e federação.

Assim, essa proposta legislativa, que suprime competências, deforma a federação e enxovalha o poder constituinte originário, é um atentado contra o estado de direito.

Atentar contra o estado de direito e suas instituições democráticas é crime e só por isso já deveria estar em flagrante delito quem

propôs e quem defende essa proposta, pois, para usar dos precedentes do STF aplicados em perseguição nas redes sociais, o estado de flagrância é permanente.

Não há outro nome para essa proposta. É golpe de estado. Sim, golpe de estado que busca modificar, por um atalho legislativo, a competência privativa de estados e Municípios. Não há outro nome.

Se há um conselho de que o Brasil precisa nesse momento da história é um **impeachment** com urgência. Quem tem a pachorra de propor um projeto dessa natureza está conspirando contra o estado democrático de direito.

Cumpra-se a Constituição. Os que a assinaram ou não, pois ela não é uma norma de etiqueta e, seguramente, também, não é um bilhete sindical. E, ainda com o Chico, gente de casa que canta para o povo da rua, deve ser lembrado:

“Corro atrás do tempo
Vim de não sei onde
Devagar é que não se vai longe

Eu semeio o vento
Na minha cidade

Vou pra rua e bebo a tempestade
Vou pra rua e bebo a tempestade
Vou pra rua e bebo a tempestade”

com a tag constituição, democracia, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual

Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL
Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DELÍRIOS E INSULTOS

PRÓXIMO POST

COMO ISSO PÔDE ACONTECER?

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

